

XALQ OG'ZAKI IJODI NA'MUNALARI ASOSIDA O'QUVCHILARNING NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Mamadiyorova Gulhayo Abduraxim qizi

Jizzax shahar 16-maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17473313>

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumiy xalq og'zaki ijodi na'munalari vositasida o'quvchi-yoshlarning nutq madaniyatini rivojlantirish borasida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Xalq og'zaki ijodi, nutq ko'nikmalari, nutq madaniyati, metodika, topishmoq, Avesto.

Abstract: This article discusses the development of speech culture among students and young people using examples of common folk oral art.

Keywords: Folk oral art, speech skills, speech culture, methodology, riddle, Avesta.

Аннотация: В статье рассматривается развитие речевой культуры учащейся молодежи на примерах народного устного творчества.

Ключевые слова: Народное устное творчество, речевые навыки, речевая культура, методика, загадка, Авеста.

Nutq madaniyati jamiyat taraqqiyotining muhim belgisi bo'lib, unda millat ma'naviyati o'z aksini topadi. Mustaqil yurtimizda ma'naviy islohotlar jadal sur'atlar bilan olib borilayotgan bir paytda nutq madaniyati masalalariga ham e'tibor ortmoqda. Nutq madaniyatiga nafaqat hozirgi kunda, balki Zardushtiylik davrida ham katta e'tibor berilgan. "Avesto" asarida Zardushtning notiq sifatidagi ibratli faoliyati, sa'y-harakatlari va da'vat-u o'gitlari e'tiborni o'ziga tortadi. "Avesto"da keltirilgan "Ezgu o'y, ezgu so'z va ezgu amallarga baxshida etaman, barcha qabih o'y, yomon so'z va yomon ishlardan tiyaman"[1. B 23]kabi muqaddas so'zlar shular jumlasidandir. Asarda keltirilishicha, yaxshi so'z muqaddasdir. Hozirgi kunda muqaddas bo'lgan so'zni o'z o'rnida qo'llash uchun o'qituvchi nafaqat o'z nutqiga balki o'quvchining so'z qo'llash mahoratiga ham e'tibor berib o'quvchiga nutq madaniyatini singdirmog'i lozim.

Buyuk mutaffakirimiz XV asrdayoq o'zbek adabiy tilining Nutq madaniyati va uning o'ziga xos me'yorlari bo'lgan — Alisher Navoiy o'zining butun hayotiy va ijodiy faoliyati bilan o'z davri Nutq madaniyatiga, nutq odobiga mislsiz hissa qo'shgan bo'lsa, keyingi davrda yashagan Bobur, Ogahiy, Muqimiy va boshqa shoirlarning asarlari tilida ham o'sha davr tili va nutq madaniyati ma'lum darajada aks etgan. "Yaxshi so'z — jon ozig'i", "Bug'doy noning bo'lmasa ham, bug'doy so'zing bo'lsin", "O'ynab gapirsang ham o'ylab gapir", "Har neni yemak — hayvonning ishi, har neni demak — nodonning ishi"[3. b 42] kabi maqol va hikmatli so'zlarning paydo bo'lishi ham o'zbek xalqida nutq madaniyatiga avvaldan e'tibor kuchli bo'lganidan darak beradi. Shunday ekan, nutq madaniyati jamiyat madaniy-ma'rifiy taraqqiyotining, millat ma'naviy kamolotining muhim belgisidir. Haqiqiy ma'nodagi madaniy nutq shaxs umummadaniy saviyasining favqulodda muhim unsurlaridan biridir.

Nutq o'stirish mashg'ulotlaridaturlixil qo'shimchamanbavama'lumotlardan foydalanish mumkin. Shunday qo'shimcha ma'lumotlardan biri xalq og'zaki ijodi namunalari. O'zbek xalq ijodi namunalarining mavzulari, g'oyasi, tuzilishi, mazmuni, ta'limiy va tarbiyaviy tomonlari yuzasidan talay fikrlar bildirish mumkin. Dars jarayonida xalq og'zaki ijodi namunalaridan darslarida o'rinli foydalanish va bu ishlarni uyushtirish yo'llari haqida juda ko'plab ishlar bajarilgan hamda talay tavsiyalar berilgan. Biz ham bu sohaga murojaat etib, qilingan ishlarni keng va atroflicha tahlil qilishga bu sohada yechimini kutayotgan o'rganilishi zarur masalalarga

e'tiborni qaratishga harakat qildik. Ona tilimizning rang-barang xususiyatlarini o'rganar ekanmiz tilimizning boy qirralarini hushyorlik bilan anglash va ehtiyotkorlik bilan ishlatishni o'rganmog'imiz kerak.

Munozaraga tashlanayotgan muammo yuzasidan atroflicha ishlar qilingan bo'lsa-da, ammo Maktabdao'quvchilar ongiga xalq og'zaki ijodi namunalarini singdirish va ular orqali o'quvchilarning nutqini o'stirish yuzasidan bir qator ilmiy faoliyatlar olib borish mumkin.

Qadim-qadim zamonlardan o'zbek xalqi o'z o'quvchilarini kuchli, epchil, aqlli qilib tarbiyalashga katta ahamiyat bergan. O'sha paytlarda hali o'quvchilarga ta'lim-tarbiya beradigan maktablar yo'q edi. Shuning uchun ham xalq turli o'yinlar o'ylab topgan. Masalan, „Bekinmachoq“, „Chillak“ka o'xshash o'yinlarda ishtirok etuvchi o'quvchilarda chaqqonlik, epchilik kabi jismoniy hislatlar paydo bo'la borgan. Xo'sh, endi o'quvchilarning zehni charxlash uchun nima qilish kerak edi?[5. B31].

Topishmoq, jumboq singari aqliy o'yinlar ana shu savolga javob izlash jarayonida xalq tomonidan yaratilgan. Topishmoqlarning ham ijodkori xalqdir. Yuzaki qaraganda kattalar bilan o'quvchilar, o'quvchilar bilan kattalar o'rtasida topishmoqlar aytish shunchaki bir ermakday tuyuladi, zerikmaslik uchun, vaqtni tez o'tkazishga qaratilganday ko'rinadi. Aslida esa topishmoqlar fikr qayrovidir, ular orqali o'quvchi obrazli fikrlaydigan va obrazli so'zlaydigan bo'ladi. Topishmoqlar o'quvchida so'z boyligining orta borishiga va nutqining o'sishiga yordam beradi. O'quvchiga topishmoq topishni o'rgatish unda fikrlashning asta-sekin yuksalishiga sabab bo'ladi. Demak, xalq og'zaki ijodining eng qadimgi va eng faol janrlaridan biri topishmoqdir. Topishmoqlar inson, ijtimoiy hayot va tabiat hodisalari bilan chambarchas bog'langan bo'lib, hamma vaqt real voqelikka asoslanadi. Unda atrofimizni o'rab turgan moddiy dunyodagi turli narsalar aks etadi. Har bir topishmoq o'ziga xos shakl va mazmunga ega bo'lgan mustaqil bir asardir. Unda falsafiy, tarixiy, etnografik belgilar, tushunchalar, hodisalarning mohiyati nihoyatda go'zal, obrazli ifodalar bilan aksettiriladi. Bu janr ikki kishi yoki jamoa o'rtasida berilgan jumboqli savolga javob qaytarish tarzida ijro etiladi[2. B53].

Nutq madaniyati, nutq odobi —

1) og'zaki va yozma adabiy til me'yorlari (talaffuz, urg'u, so'z qo'llash, grammatika, uslubshunoslik qoidalari)ni egallash, shuningdek, turli aloqa-aralashuv sharoitlarida tilning tasviriy vositalaridan nutqning maqsad va mazmuniga mos ravishda foydalanish mahorati;

2) tilshunoslikning tilni madaniyat quroli sifatida mukammallashtirish maqsadida me'yorlashtirish (tartibga solish) muammolarini o'rganuvchi hisoblanadi[6 b 68].

Xalq og'zaki ijodi orqali o'quvchilarning "Nutq madaniyati"ni shakllantirish tushunchasi adabiy tilni o'zlashtirishdagi ikki bosqichni qamrab oladi: nutqning to'g'riligi va boshqa nutqiy mahorat. Nutqning to'g'riligi muayyan tilda so'zlovchilar va yozuvchilar tomonidan "ideal" yoki umum tomonidan qabul qilingan va an'anaviy saqlanib kelayotgan odatlar, ibrat va namunalar tarzida idrok etiladigan adabiy me'yorlarga amal qilishdir. Nutqiy mahorat esa nafaqat adabiy me'yorlarga amal qilish, balki o'zaro mavjud bo'lgan variantlardan mazmunan eng to'g'ri, eng aniq, uslub vavaziyat nuqtai nazaridan eng maqbuli va ifodalisini tanlab olish mahoratidir. Yuksak nutq madaniyati kishining umumiy yuksak madaniyatini, fikrlash madaniyatini, tilga nisbatan ongli mexr-muhabbatini namoyon qiladi.

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, xalq og'zaki ijodi orqali o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirishida yuqorida takidlab o'tganimiz topishmoqlar kabi, turli o'yinlarning ham ahamiyati kattadir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Asqarova M., Matchonov S. va boshqalar. Kichik yoshdagi o'quvchilar nutqini o'stirish. Toshkent. "O'zbekiston", 2001 y.
2. Rozboyeva E.M., Ahmedova Q.A. Nutq o'stirish metodikasi. Toshkent. 2004 yil
3. Qodirova F.R., Qodirova R.M..O'quvchilar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. Toshkent. 2006- yil
4. Qodirova F.R., Fayzullayeva M. Maktab yoshdagi o'quvchilarning nutqini o'stirish metodikasi. (Mashg'ulotlar ishlanmasi) Toshkent. 2008 yil
5. Shodiyeva O.Q. Nutq o'stirish uslubiyoti . "O'qituvchi" nashriyoti,
6. Shodiyeva Q.S. Maktab yoshdagi o'quvchilarni to'g'ri talaffuzga o'rgatish. Toshkent. 1995-yil.